

INGLIZ VA O‘ZBEK TILLARIDA OB-HAVO FRAZELOGIZMLARINING MADANIY XUSUSIYATLARI

Xasanova Sohibjamol Soatmurod qizi¹, A.E. Mamatov²

¹Toshkent davlat transport universiteti, 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik ixtisosligi bo‘yicha 2-kurs tayanch doktoranti

²Ilmiy rahbar: prof., f.f.d.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20363305>

Annotatsiya. Ushbu tezisdagi ingliz va o‘zbek tillarida ob-havo frazeologizmlarining madaniy xususiyatlari yoritiladi. Ularning semantik va konnotativ ma‘nolari hamda inson hissiy holati va ijtimoiy munosabatlarni ifodalashdagi o‘rni tahlil qilinadi. Ish til va madaniyat o‘rtasidagi bog‘liqlikni ko‘rsatishga qaratilgan.

Kalit so‘zlar: frazeologizmlar, ob-havo, semantika, madaniyat, ingliz tili, o‘zbek tili, metafora, konsept.

Аннотация. В тезисе рассматриваются культурные особенности фразеологизмов, связанных с погодой, в английском и узбекском языках. Анализируются их семантические и коннотативные значения, а также их роль в выражении эмоционального состояния человека и социальных отношений.

Ключевые слова: фразеологизмы, погода, семантика, культура, английский язык, узбекский язык, метафора, концепт.

Abstract. The thesis examines the cultural features of weather-related phraseological units in English and Uzbek languages. It analyzes their semantic and connotative meanings and their role in expressing human emotions and social relations.

Key words: phraseology, weather, semantics, culture, English language, Uzbek language, metaphor, concept.

Lingvokulturema — til va madaniyat o‘rtasida shakllangan, milliy tafakkur va madaniy tajribani ifodalovchi lingvistik birlik hisoblanadi. Lingvokulturemani o‘rganuvchi maxsus fan lingvokulturologiya bo‘lib, u til va madaniyat o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlikni o‘rganadigan zamonaviy ilmiy yo‘nalish sifatida shakllangan.

Tilshunoslar lingvokulturologiyaning obyektini “tilni madaniyatning aksi va ifodasi sifatida hamda madaniyatni til prizmasi orqali o‘rganish” deb belgilaydilar (Krasnyx, 2002). Bu yondashuv til va madaniyatni yagona tizim sifatida talqin qilish imkonini beradi. Shu bilan birga, lingvokulturologiyada bir nechta asosiy yo‘nalishlar shakllangan bo‘lib, ular doimiy ravishda rivojlanib, o‘zining mustaqil ilmiy yo‘nalish sifatida qaralishiga da‘vo qilmoqda (Olshanskiy, 2000). Yuqoridagi nazariy yondashuvlarga aytish mumkinki, ob-havo frazeologizmlari ham lingvokulturologik birlik sifatida nafaqat tabiiy hodisalarni, balki ingliz va o‘zbek xalqlarining madaniy tasavvurlari, hissiy holatlari va dunyoqarashini ham ifodalaydi.

Lingvokulturema, avvalo, lingvokulturologiyaning asosiy birligi bo‘lib, uning tabiati bir qarashda paradoksal ko‘rinadi, chunki u bir vaqtning o‘zida ham til, ham madaniyat hodisasi hisoblanadi. N.F. Alefirenko ta’kidlashicha, lingvokulturemaning ifodalovchi tomoni til belgisi bo‘lsa, ifodalanuvchi tomoni real voqelik, ya’ni predmet yoki vaziyatdir. Shu jihatdan u ikki tomonlama (bilateral) tuzilishga ega bo‘lib, til va madaniyatni bir butun holda aks ettiradi (Alefirenko N.F., 2010). Bu yondashuv lingvokulturemaning faqat lingvistik birlik emas, balki

madaniy semantik yukga ega bo'lgan murakkab tizim ekanini ko'rsatadi. Shuningdek, lingvokulturemalar turli madaniy kontekstlarda o'ziga xos ramziy ma'noga ega bo'lishi mumkin. Masalan, Sidorovich va hammualliflar “dala” lingvokulturemasini qozoq milliy identikligi doirasida tahlil qilib, uni oddiy geografik tushuncha emas, balki erkinlik, mustaqillik, tabiat bilan uyg'unlik, tarixiy xotira va milliy g'ururni ifodalovchi madaniy-ramziy birlik sifatida talqin qiladilar (Sidorovich Z.Z. va boshq., 2024). Bu esa lingvokulturemaning har bir xalqda o'ziga xos ramziy va madaniy yuklama bilan namoyon bo'lishini tasdiqlaydi hamda ularni qiyosiy o'rganish lingvokulturologiyaning muhim yo'nalishlaridan biri ekanini ko'rsatadi.

Mazkur ishda ingliz va o'zbek tillarida ob-havo frazeologizmlarining madaniy xususiyatlarini yoritishda lingvokulturologik yondashuv asosiy nazariy asos sifatida olinadi. Frazeologik birliklar til va madaniyat o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni aks ettiruvchi lingvokulturemalar sifatida talqin qilinadi. Ishda frazeologik birliklarning semantik, konnotativ va madaniy qatlamlarini aniqlashga qaratilgan tavsifiy-tahliliy usul qo'llaniladi. Bu usul orqali ob-havo bilan bog'liq iboralarning lug'aviy ma'nosi bilan birga ularning madaniy mazmuni ham ochib beriladi.

Shuningdek, qiyosiy yondashuv ingliz va o'zbek tillaridagi ob-havo frazeologizmlarini solishtirish, ularning o'xshash va farqli madaniy jihatlarini aniqlash imkonini beradi. Semantik tahlil usuli frazeologizmlar tarkibidagi ma'no ko'chishi, metaforik va obrazli ifodalarni aniqlashda muhim ahamiyatga ega bo'lib, ob-havo birliklarining inson ruhiyati va ijtimoiy munosabatlarni ifodalashdagi rolini yoritishga xizmat qiladi.

Ushbu metodlar yordamida ob-havo mavzusidagi misollarni tahlil qiladigan bo'lsak, O'zbek tilidagi “oftob nayza bo'yiga kelmoq”, “quyosh nayzaga kelmoq” kabi birliklar kunning eng issiq, eng keskin paytini ifodalab, vaqt va haroratning maksimal darajaga yetganini obrazli tarzda tasvirlaydi. Bunday ifodalar tabiat hodisasini fazoviy va hissiy kuch sifatida idrok etish an'anasini aks ettiradi. “Oftob urdi”, “oftob yemagan” kabi birliklar esa ob-havoning inson sog'ligi va hayot tarzi bilan bevosita bog'liq konseptual tasavvurini beradi. Bu yerda quyosh bir tomondan zarar yetkazuvchi kuch, ikkinchi tomondan esa chiniqtiruvchi tabiiy omil sifatida talqin qilinadi.

Ingliz tilida ham ob-havo frazeologizmlari xuddi shunday metaforik vazifani bajaradi. Masalan, “*stormy mood*”, “*under the weather*”, “*every cloud has a silver lining*” kabi iboralar insonning ruhiy holati, hayotiy vaziyatlar va umid konsepsiyasini ob-havo obrazlari orqali ifodalaydi. Bu jihatdan ingliz tilida ham ob-havo ko'pincha emotsional va ijtimoiy ma'nolar tashuvchi vosita sifatida ishlatiladi. Qiyosiy jihatdan qaralganda, o'zbek tilida ob-havo frazeologizmlari ko'proq obrazli, metaforik va xalq og'zaki tafakkuriga yaqin bo'lsa, ingliz tilida ular ko'proq umumiy emotsional holat va psixologik vaziyatlarni ifodalashga yo'naltirilgan. Biroq ikkala tilda ham asosiy umumiylik — ob-havo hodisalarining inson ichki dunyosi va ijtimoiy tajribasini ifodalovchi universal konseptga aylanganidir.

Xulosa qilib aytganda, ingliz va o'zbek tillarida ob-havo frazeologizmlari nafaqat tabiiy hodisalarni ifodalovchi birliklar, balki xalqning madaniy qarashlari, emotsional dunyoqarashi va ijtimoiy munosabatlarini aks ettiruvchi muhim lingvokulturologik vositalardir. Tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, ob-havo obrazlari har ikki tilda ham inson ruhiy holati va hayotiy vaziyatlarni ifodalashda faol qo'llaniladi. Bu esa til va madaniyatning uzviy bog'liqligini tasdiqlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Алефиренко Н. Ф. Лингвокультурология. Ценностно-смысловое пространство языка. — М.: Изд-во «Флинта-Наука», 2010. — С. 98–99.

2. Красных В. В. Этнопсихоллингвистика и лингвокультурология: Курс лекций. — М., 2002. — 284 с.
3. Сидорович З. З., Бейсембаев А. Р., Бахралинова А. Ж. Лингвокультурема «дала» в контексте казахской идентичности // Вестник КУ имени Ш. Уалиханова. Серия филологическая. — 2024. — № 4. — С. 168–178.
4. Слышкин Г. Г. От текста к символу. Лингвокультурные концепты прецедентных текстов в сознании дискурса. — М.: Издательский центр «Академия», 2000. — 130 с.